

EXPANSIE EN FUSIE IN DE BEDRIJFSECONOMISCHE LEER DER ORGANISATIE

door Prof. Dr. J. L. Meij

1. Het is nu reeds tien jaar geleden dat door Diepenhorst en mij gewezen werd op het feit dat de begrippen differentiatie en specialisatie met hun tegengestelden, integratie en parallelisatie, feitelijk ontoereikend zijn om de structuur van de organisatie binnen de bedrijfshuishouding te verklaren.

In het toendertijd in dit tijdschrift verschenen artikel vestigden wij de aandacht op de noodzaak te onderscheiden tussen organieke en personele verbijzondering binnen de bedrijfshuishouding, een onderscheiding nodig in verband met de uiteenlopende problematiek die beide respectievelijk bleken te vertonen.

De verschijnselen van groei door acquisitie en fusie zowel als door expansie, die in het huidige ondernemingswezen zo actueel zijn, maken verdere onderscheidingen noodzakelijk, onderscheidingen waaraan tot nu toe betrekkelijk weinig aandacht werd geschonken, maar die nochtans van grote betekenis zijn in verband met de uiteenlopende problematiek waartoe zij aanleiding geven.

De hierboven bedoelde onderscheiding van organieke en personele structuur werd geplaatst binnen het kader van de enkelvoudige onderneming. Groei zowel door expansie, acquisitie en fusie geeft aanleiding tot het ontstaan van samengestelde ondernemingen en wel in zodanige mate, dat de samengestelde onderneming in verschillende sectoren der voortbrenging thans reeds meer regel dan uitzondering lijkt, althans wanneer we het kleinbedrijf en een deel van het middelgrote bedrijf buiten beschouwing laten. Het laat zich bovendien aanzien dat de huidige economische ontwikkeling meer het beeld zal vertonen van uitbreiding door eigen expansie, acquisitie en fusie van bestaande ondernemingen, dan van vestiging van nieuwe. Meer dan thans nog het geval is lijkt het waarschijnlijk dat de maatschappelijke voortbrenging in de naaste toekomst voor een belangrijk groter deel zal zijn geconcentreerd in grote samengestelde ondernemingen. Het wordt dus voor de bedrijfshuishoudkunde zaak zich meer te richten op de problematiek van de samengestelde onderneming.

Weliswaar is de problematiek van de samengestelde onderneming in beginsel gelijk aan die van de enkelvoudige onderneming, de problemen zijn anders genuanceerd en bovendien doen zich in de eerstgenoemde vraagstukken voor, ook van bedrijfseconomische aard, die de enkelvoudige onderneming niet of nauwelijks kent.

Verschijnselen van groei krijgen een geheel ander aspect indien zij in het kader van de samengestelde onderneming optreden dan wanneer zij zich in de enkelvoudige onderneming voordoen.

2. In het bestaande begrippenarsenaal der bedrijfshuishoudkunde onderscheiden wij de vergroting van de schaal waarop de bedrijfshuishouding haar productieproces uitoefent, de integratie van voorafgaande of volgende processen en de parallelisatie, de samentrekking van processen uit verschillende bedrijfskolommen. Indien men het eerste geval als aggregatie aanduidt zou men de beide andere als diversificatie kunnen bestempelen. Parallelisatie en integratie zien dan alleen op de richtingen waarin de diversificatie optreedt.

Het is echter duidelijk dat diversificatie ook nog andere aspecten heeft, aspecten

ten die meer in de samengestelde dan in de enkelvoudige ondernemingen naar voren plegen te komen. Van deze aspecten zouden we allereerst het technologische willen releveren. Men kan nl. onafhankelijk van de richting waarin men zich bij expansie beweegt, hetzij horizontaal, hetzij verticaal, blijven uitgaan van dezelfde technologische basis of zich begeven in een gebied met een andere technologische structuur. Een confectie-bedrijf dat bv. zijn assortiment vergroot door aan zijn produktie van mantels ook japonnen toe te voegen blijft in hetzelfde technologische gebied. Gaat een meubelfabrikant naast houten ook stalen meubelen vervaardigen dan komt hij daarmee in een gebied met een andere technologie, hoewel hij eigenlijk in dit geval, in tegenstelling tot het voorafgaande, wel verbonden blijft met dezelfde behoefte-categorie.

Hebben we hier naar de richting gesproken in beide gevallen te doen met parallelisatie, de oorzaken zowel als de consequenties van deze beide diversificaties kunnen zeer verschillend zijn.

Een soortgelijk onderscheid kunnen we eveneens maken met betrekking tot de diversificatie die naar de richting als integratie moet worden aangeduid. Het verwerken van het zelf gesponnen garen tot doek is wel een integratie voor de spinnerij, het verwijderd haar niet van haar technologische basis. Dit is wel het geval als de fabriek van radio- of televisiebuizen er toe overgaat zelf het bakelieten omhulsel voor de radio- of t.v.-toestellen te vervaardigen of de beeldschermen voor de laatstgenoemde apparaten. Naar oorzaken zowel als naar consequenties kunnen ook deze diversificaties weer uiteenlopen.

Naast het technologische aspect van diversificatie moet ook het commerciële aspect worden gereleveerd. We kunnen hier het geval onderscheiden dat diversificatie mogelijk is zonder dat we een nieuw marktgebied betreden en daarnaast de mogelijkheid dat de diversificatie ons plaatst in nieuwe markten, zowel functioneel als geografisch verschillend van die waarop we tot nu toe waren ingevoerd. Ook hier kunnen oorzaken en consequenties van diversificatie verschillend zijn.

Al de hiergenoemde aspecten van diversificatie kunnen zich ook bij de expansie van de individuele onderneming voordoen. Zij zullen echter in de samengestelde onderneming veelal grotere betekenis krijgen. De enkelvoudige onderneming zal zich bij haar uitbreiding minder gemakkelijk ver van haar technologische basis verwijderen en evenmin gemakkelijk nieuwe marktgebieden betreden. Bovendien zal, zo de expansie daartoe heeft geleid, een opsplitsing in een aantal min of meer zelfstandige eenheden plaats hebben zodat de enkelvoudige onderneming overgaat in een samengestelde.

Het is duidelijk dat een horizontale diversificatie, waarbij men zich blijft bewegen op dezelfde technologische basis, in seizoenbedrijven meer mogelijkheden biedt te profiteren van zgn. dove-tailing dan wanneer de parallelisatie alleen bij een afwijkende technologie mogelijk is.

Beweegt men zich in hetzelfde marktgebied dan kan parallelisatie een vergroting van assortiment betekenen voor de betrokken afnemerscategorie die waarschijnlijk tot grotere omzet aanleiding zal geven, zelfs zonder dat daarvoor andere maatregelen nodig zijn dan de mededeling dat de betrokken artikelen nu ook bij de onderneming in kwestie zijn te verkrijgen. Voor het succesvol betreden van een nieuwe markt, zelfs als het niet om andere artikelen dan de tot nu toe gevoerde gaat, zijn echter veel ingrijpendere maatregelen en veel omvangrijker investeringen noodzakelijk.

Met verticale diversificaties ligt het probleem weliswaar in zoverre anders, dat hier de apparatuur in de ene fase gewoonlijk niet te gebruiken is voor de volgende fase. Het „dove-tailing” verschijnsel zal zich hier beperken tot het gebruik van dezelfde arbeidskracht. Verlaat men echter de oorspronkelijke technologische basis dan zal dit laatste ook niet meer mogelijk zijn. Ook t.a.v. het marktgebied kunnen zich verschillen voordoen die een gevolg zijn van het feit dat men zich hetzij in dezelfde bedrijfskolom blijft bewegen, hetzij dat men van de ene bedrijfskolom naar de andere overgaat.

Uit dit alles moge blijken dat het groeipatroon bij expansie in het algemeen een veel gecompliceerder beeld zal vertonen dan alleen door de begrippen aggregatie, parallelisatie en integratie respectievelijk wordt aangeduid.

De vraag of de expansie, ongeacht de genuanceerdheid van het groeipatroon, zich voltrekt door groei van de enkelvoudige onderneming of door acquisitie of fusie, leidt eveneens weer tot problemen die van zodanig uiteenlopende aard zijn dat ze moeilijk zonder meer onder de bovengenoemde begrippen onder te brengen zijn.

3. Ongeacht de richtingen waarin de groei van de onderneming zich beweegt kan zij in verschillende uitwendige vormen worden voltrokken, vormen die we ten dele reeds terloops hebben genoemd, maar waarop in het kader van deze beschouwing thans nader dient te worden ingegaan, daarbij onze aandacht in hoofdzaak concentrerende op acquisitie en fusie.

Expansie van de enkelvoudige onderneming, zowel als de groei door acquisitie en fusie, wordt gewoonlijk gezien als een gevolg van expansie van de volkshuishouding. Het is echter de vraag of het verband niet wederkerig is en dus de expansie van de volkshuishouding niet mede wordt bepaald door de groei van de onderneming.

Men zou kunnen stellen, dat in elke onderneming bepaalde groei- of expansievoorwaarden aanwezig zijn. Immers niet alle in de onderneming aanwezige produktiemiddelen worden bij een gegeven omvang volledig benut. Het zijn deze beschikbare middelen die veelal de eerste stimulans geven aan een groeiproces, dat niet gebonden behoeft te zijn aan een groeiende volkshuishouding, maar dat in deze laatste wel eerder zal zijn te realiseren. Immers in een niet-groeiende volkshuishouding zal de expansie van een bepaalde onderneming slechts kunnen gaan ten koste van anderen en dus ook op de weerstand van die anderen stuiten, in een groeiende volkshuishouding daarentegen is er voor allen ruimte voor groei. Voorwaarde voor de benutting van die aanwezige produktiemiddelen is de ambitie van de ondernemingsleiding tot uitbreiding.

Het gaat hier dus allereerst om de verhouding van de produktiemiddelen tot elkaar. P. Sargant Florence spreekt hier van de „principle of multiples”. Hij onderscheidt verder de „principle of bulk transactions” en de „principle of pooled reserves”. Deze hebben betrekking op de verhouding van de produktiemiddelen tot de omvang van het productieproces, respectievelijk op de verhouding daarvan tot de omvang der transacties.

Het is duidelijk dat deze factoren op zich los staan van groei van de volkshuishouding, dus ook in een niet-groeiende volkshuishouding zouden zijn te verwezenlijken. Niettemin zijn de mogelijkheden voor groei in een stationaire volkshuishouding veel beperkter.

Technologische ontwikkeling heeft veelal, echter niet altijd, tot gevolg dat de uitbreiding wordt gestimuleerd, omdat de voordelen van de nieuwe werkwijzen eerst bij de produktie op grotere schaal zullen worden verkregen. De technologie wijzigt weliswaar evenzeer de kwantitatieve verhoudingen waarin de produktiemiddelen kunnen worden gecombineerd, maar dit laatste zou op zich alleen van betekenis zijn indien de onderlinge waardeverhouding der produktiemiddelen belangrijk zou veranderen, dus indien bijv. de lonen sterker zouden stijgen dan de prijzen van de overige produktiemiddelen. Gewoonlijk zijn de voordelen van technologische vooruitgang eerst bij produktie op vergrote schaal te verkrijgen. In dit geval betekent zij dus ook een stimulans tot groei.

Waar technologische ontwikkeling niet meer zoals vroeger het gevolg is van meer of minder incidentele uitvindingen, maar van systematisch bedreven spoorwerk, kunnen we dus van deze zijde uit ook een stimulering tot een min of meer continuele groei verwachten.

Hetgeen met betrekking tot de technologische ontwikkeling werd opgemerkt geldt in niet mindere mate ook voor het marktonderzoek. Ook hier wordt vooral in de grotere ondernemingen systematisch spoorwerk bedreven dat tot nieuwe mogelijkheden aanleiding geeft, waarvan de onderneming gebruik zal maken om zich uit te breiden. De expansie van de enkelvoudige onderneming, hoe gecompliceerd ze ook moge zijn en hoeveel aspecten van de diversificatie ze ook moge raken, zal steeds een min of meer geleidelijk karakter dragen en daardoor een minder spectaculair beeld vertonen dan de acquisitie en de fusie, die tot het ontstaan van samengestelde ondernemingen aanleiding geven.

Ook zonder dat er sprake is van acquisitie of fusie kunnen echter ondernemingen van enkelvoudige tot samengestelde worden. Wanneer de expansie een zekere omvang heeft bereikt of wanneer van meet af aan een bepaalde omvang wordt gedacht kan de uitbreiding als een zelfstandige onderneming worden geconstitueerd. Het uiteindelijke effect zal hetzelfde zijn als van acquisitie of fusie. Het resultaat zal echter eerst na langere tijd worden bereikt.

Voor expansie door uitbreiding van de enkelvoudige onderneming is, ook al wordt zij door de expansie tot een samengestelde, steeds een geleidelijke opbouw zowel van apparatuur, als van noodzakelijke kennis en van eventuele nieuwe markten, noodzakelijk. Acquisitie en combinatie stellen deze eisen niet. Door acquisitie en combinatie komen nieuwe kennis, marktgebieden en apparatuur onmiddellijk ter beschikking.

Het is echter duidelijk dat de vorming van samengestelde ondernemingen, hetzij door acquisitie, hetzij door fusie, tot andere problemen aanleiding geeft dan de expansie van de enkelvoudige onderneming.

De „principles” van Sargant Florence, die we zoeven releveerden, of welke andere overwegingen ook, gelden wel voor de expansie van de enkelvoudige onderneming, zij hebben veelal geen of slechts beperkte betekenis voor de samengestelde. Immers indien na acquisitie of fusie de bedrijven der oorspronkelijke ondernemingen, zoals veelal het geval zal zijn, blijven bestaan, is er geen sprake van dat de voordelen van het grootbedrijf of die van parallelisatie of integratie, zoals ze gewoonlijk worden geformuleerd hier van toepassing zullen zijn. Hetzelfde is overigens ook met de nadelen het geval. Wel kunnen in het kader van één en dezelfde samengestelde onderneming soms bepaalde functies voor alle daartoe behorende bedrijven gemeenschappelijk worden uitgeoefend, zoals gemeenschap-

pelijke research, gemeenschappelijke aankoop of verkoop, gemeenschappelijke aantrekking van vermogen. Zo zal bv. intensivering van het gebruik van het productieapparaat in seizoenbedrijven door zgn. dove-tailing wel mogelijk zijn bij parallelisatie van productieprocessen in hetzelfde bedrijf. Dit effect zal niet optreden indien een onderneming een andere verwerft wier bedrijf als zodanig blijft bestaan of indien twee of meer ondernemingen, wier bedrijven verschillende seizoentoppen kennen, fusioneren. Van de andere kant zal de disproportionaliteit, die ontstaan kan bij samenvoeging van verschillende opeenvolgende productieprocessen in een onderneming, een nadeel dat veelal met integratie verbonden wordt geacht, niet optreden bij acquisitie van een bestaande onderneming, noch bij fusie.

We volstaan met deze betrekkelijk summiere aanduidingen, die overigens voor verdere uitwerking niet alleen vatbaar zijn maar dit ook waard zouden zijn. Hiermee zou echter in dit kader teveel plaatsruimte zijn gemoeid.

Uit het bovenstaande kan wel worden geconcludeerd dat wanneer bij uitbreiding nieuwe technologische terreinen worden betreden, of nieuwe markten moeten worden veroverd, er minder gebruik kan worden gemaakt van in de bedrijven reeds beschikbare capaciteit, dan wanneer het er eenvoudig om gaat een bepaalde technologie een uitgebreidere toepassing te geven, of een afnemerskring intensiever te bewerken. De eerste gevallen lenen zich dan ook meer voor acquisitie of fusie en voor stichting van nieuwe min of meer zelfstandig opererende dochter-maatschappijen, de tweede voor expansie van enkelvoudige ondernemingen.

In de tweede plaats kan worden opgemerkt dat binnen het kader van de meer-
voudige onderneming een zekere verdeling van functies plaats kan vinden, die het mogelijk kan maken dat deze in optimale omvang kunnen worden uitgeoefend.

Een belangrijk voorbeeld hiervan biedt de research-functie. Het systematisch en regelmatig verrichten van speurwerk brengt zodanig hoge kosten met zich, dat ze alleen kunnen worden gedragen door die ondernemingen die de gevonden producten of werkwijzen op zeer grote schaal kunnen exploiteren.

Ook de financieringsfunctie zal veelal in de samengestelde onderneming voor alle daarin opgenomen bedrijven gezamenlijk kunnen worden uitgeoefend. Alleen de samengestelde onderneming heeft veelal slechts een zodanig omvangrijke vermogensbehoefte dat zij daarmee naar de open kapitaalmarkt kan gaan.

Andere vormen van verdeling van functies, die in de enkelvoudige onderneming alle moeten worden uitgeoefend, kunnen eveneens plaats vinden. De samengestelde onderneming en het concern doen daarbij denken aan de coöperatie van enkelvoudige ondernemingen. Immers deze laatste ontstaan door een afstoting van bepaalde functies die dan coöperatief ten behoeve van alle ondernemingen gezamenlijk worden verricht. Bij de zgn. topcoöperatie herhaalt zich dit proces. Op deze wijze kan een systeem van coöpererende ondernemingen ongeveer dezelfde uiterlijke gedaante verkrijgen als een door acquisitie of fusie ontstane combinatie van ondernemingen. Hoewel het gehele systeem in beide gevallen geparalleliseerd en geïntegreerd is, kan van de daartoe behorende enkelvoudige ondernemingen niet worden gezegd dat zij integratie- of parallelisatieverschijnselen vertonen. Zij zullen integendeel sterk gedifferentieerd of gespecialiseerd zijn.

Ondanks de uiterlijke gelijkens vertonen door acquisitie en fusie ontstane sa-

mengestelde ondernemingen of concerns een belangrijk verschil met de zoëven genoemde coöperatieve systemen. Terwijl de topcoöperaties bij de laatste door de lagere coöperaties en deze weer door de oorspronkelijke coöpererende bedrijven worden bestuurd, terwijl ook daar uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in het gehele coöperatieve systeem is gelegen, is het in de concerns juist omgekeerd. Hier zijn ondanks alle mogelijke delegaties de hoofdlijnen van het beleid van de toporganen afkomstig, terwijl daar ook de verantwoordelijkheid voor het beleid ligt.

4. De voor- en nadelen die voor parallelisatie en integratie van productieprocessen in de enkelvoudige onderneming naar voren worden gebracht kunnen, zoals reeds bleek, in het algemeen niet van toepassing worden geacht op de vorming door acquisitie en fusie van samengestelde ondernemingen. In deze laatste gevallen is het niet nodig en veelal ook niet waarschijnlijk dat bedrijven of bedrijfsafdelingen worden samengevoegd, de betrokken ondernemingen komen slechts onder een gemeenschappelijk bestuur.

De overwegingen die tot acquisitie of fusie aanleiding geven zullen dus, althans ten dele, verschillend zijn van die voor parallelisatie of integratie in de enkelvoudige onderneming. Immers terwijl deze overwegingen voor de enkelvoudige bedrijfshuishoudingen voornamelijk zijn gelegen in het vlak van de proportionaliteitsverbetering die de grotere en meer gedifferentieerde productie mogelijk maakt, gaat het bij acquisities en fusies vaak om geheel andere doeleinden. Men wil komen tot een bredere of meer gedifferentieerde markt voor zijn producten, waartoe een uitbreiding van het assortiment de mogelijkheid opent. Een andere oorzaak kan zijn dat men streeft naar stabilisering van bedrijfsuitkomsten en daarom in verschillende richtingen wil investeren. Veelal ziet men zich tot acquisitie genoodzaakt omdat het in de bedrijfshuishouding geaccumuleerde vermogen sneller gegroeid is dan de afzetmogelijkheden op de tot nu toe bewerkte markten zijn toegenomen.

Hoewel de ambitie van de leidende figuren in een bedrijfshuishouding er toe kan leiden dat in verschillende richtingen naar acquisitie en fusie zal worden gestreefd, ziet men in de meeste samengestelde ondernemingen toch een neiging om zich tot bepaalde verwante productiegebieden of bepaalde categorieën van behoeften te beperken, of althans dat deze in de samengestelde onderneming gedurende lange tijd een centrale plaats innemen.

De mogelijkheid van acquisitie stelt als voorwaarde dat de te verwerven bedrijfshuishouding voor de verwervende meer waarde heeft dan voor de eigen rechthebbenden. Voor de verwervende bedrijfshuishouding zal de bovengrens van het voor de overname te betalen bedrag worden gevormd door de offers, die zij zal moeten brengen voor een expansie van dezelfde omvang als waartoe de te verkrijgen bedrijfshuishouding haar in staat stelt, m.a.w. wat kost het de verwervende onderneming om een even grote technische outillage te creëren, eenzelfde positie op de markt te veroveren, dezelfde hoeveelheid kennis en ervaring op te doen. Bovendien komt daar dan nog bij de tijd die er verloopt alvorens een overeenkomstige positie zal kunnen zijn verworven. Hoewel het laatste moeilijk valt te quantificeren is dit niettemin zeer belangrijk.

De vraag kan nu worden gesteld wanneer en waarom zal de verwervende bedrijfshuishouding een hogere schatting hebben voor de te verwerven instelling dan zij zelf.

Er is bij de kleinere bedrijfshuishoudingen in een periode van expansie een neiging „to sell out”. Er blijft de kleinere ondernemers veelal niet veel anders over dan of uit te breiden en daarvoor middelen van derden aan te trekken, of zich te laten overnemen door of te fusioneren met grotere instellingen. Men heeft dus steeds de keus op twee manieren zijn zelfstandigheid te verliezen. De laatste mogelijkheid zal veelal voor de leiding de meest aantrekkelijke lijken, omdat men hier de kans heeft in het concern nog een leidinggevende positie te verwerven.

Hierbij komt dat de voorgenomen expansie van een grotere onderneming de tendens zal hebben de waarde van kleinere te drukken en wel naarmate de voorgenomen expansie groter is in verhouding tot het afzetgebied. Hierdoor deprecieert de waarde van de kleinere bedrijfshuishouding voor de oorspronkelijke eigenaren.

Van de andere kant kan worden opgemerkt dat naarmate de voorgenomen expansie groter is de reeds aanwezige bedrijfshuishoudingen voor de expanderende grotere waarde vertegenwoordigen. Door de acquisitie verkrijgt de uitbreidende bedrijfshuishouding niet alleen fabrieken en apparatuur, maar ook afnemers, nieuwe distributiekkanalen, connecties met leveranciers en een niet te verwaarlozen kennis, zowel van nieuwe produktieprocessen als van de markt.

De waardering van de overnemende bedrijfshuishouding zal dus bepaald worden door de offers, die zij zou moeten brengen om dit geheel van materiële en immateriële activa door eigen uitbreiding te verkrijgen. De eigen waardering van de te verwerven bedrijfshuishouding zal, zoals reeds werd opgemerkt, dalen als uitvloeisel van de vermindering van haar winstgevendheid tengevolge van de voorgenomen expansie van de overnemende bedrijfshuishouding. De mogelijkheid dat, afgezien van bijzondere omstandigheden als gebrek aan opvolgers e.d., de overnemende instelling een belangrijk hogere waardering voor de over te nemen bedrijfshuishouding heeft, lijkt daarom in vele gevallen niet uitgesloten. In het bijzonder wanneer over de overname onderhandeld wordt door een betrekkelijk grote onderneming, die bij expansie een belangrijk deel van de markt tot zich kan trekken, kan het voorkomen dat de waardering bij degene, die overname overweegt, veel hoger ligt dan bij de over te nemen bedrijfshuishouding zelf. In dat geval is er dus een basis voor overname waarbij beide partijen voordeel hebben.

Ook door expansie van een bepaalde enkelvoudige onderneming kan een samengestelde ontstaan en wel als deze voor de ontwikkeling van nieuwe produktierichtingen of nieuwe markten in plaats van bestaande instellingen over te nemen nieuwe dochter-maatschappijen sticht.

In het geval van fusie ligt de zaak in principe gelijk. De vraag wordt echter thans gesteld waarom is men van mening dat twee bedrijfshuishoudingen meer waard zijn als ze tot een samengestelde worden gecombineerd dan wanneer ze zelfstandig blijven.

5. De vraag of fusies succesvol zijn is in de loop van de geschiedenis van het moderne kapitalisme verschillende malen aan de orde gesteld. Een positief antwoord hierop schijnt niet te geven.

De bekende Amerikaanse auteur Arthur Stone Dewing is op grond van de resultaten van zijn onderzoek bijzonder pessimistisch. Van de 35 belangrijkste mergers die Dewing in zijn beschouwing betrok bleken de meeste na de fusie minder winstgevend en vele zelfs een uitgesproken „failure”. Een andere auteur,

Mead, die het latere leven van deze 35 bedrijfshuishoudingen onderzoekt, komt tot de conclusie dat op de duur de meerderheid toch wel succesvol gebleken is. Van de 35 mergers waarvan Dewing de resultaten heeft nagegaan waren er 25 die plaats vonden vlak voordat een conjuncturomslag intrad.

Een omvangrijker studie over het succes van „mergers” is die van Livermore geweest. Door de grote omvang van zijn onderzoek zijn de resultaten daarvan ook meer representatief. Livermore heeft twee groepen van „mergers” onderscheiden. De eerste groep, 156 ondernemingen omvattend, waren die waarvan de ondernemingen door samengaan een grote mate van marktbeheersing hadden verkregen; de tweede groep, bestaande uit 172 ondernemingen, hadden geen belangrijke mate van controle over de afzetmarkten verkregen. In de eerste groep bleken 40% mislukkingen voor te komen, terwijl 49% als succesvol konden worden beschouwd. De overige waren noch een uitgesproken mislukking, noch een succes. Wat de tweede groep betreft, de fusies die geen belangrijke marktbeheersing hadden verkregen waren voor 45% een mislukking en voor 48% succesvol, terwijl de resterende 7% noch het één noch het ander kon worden genoemd. Hieruit blijkt duidelijk dat de marktbeheersing op zichzelf nog geen factor is die het welslagen bepaalt. Een ander resultaat van Livermore's onderzoek was, dat de omvang van de fusie evenmin doorslaggevend was voor de resultaat.

Wanneer we de Nederlandse „mergers” nagaan kunnen we constateren dat van de grote samengestelde ondernemingen het Unilever-concern, de Koninklijke Shell groep en de Algemene Kunstzijde Unie inderdaad op „merging” berusten. Philips Gloeilampenfabrieken is, althans in hoofdzaak, eigenlijk geen „merger”, maar is voornamelijk gegroeid door expansie en acquisitie. Hetzelfde geldt ook voor de Koninklijke Hoogovens en Staal fabrieken en verschillende andere grote ondernemingen.

Als voorbeelden van „mergers” van meer recente datum kunnen Nijverdal-Ten Cate, de Verenigde Machinefabrieken, Koninklijke Zout-Ketjen, Van Gelder Zonen en de Berghuizer Papierfabriek worden genoemd. In de laatste gevallen hadden de samenwerkende ondernemingen zich reeds door acquisitie van andere instellingen en door stichting van eigen dochter-maatschappijen sterk uitgebreid en waren dus reeds tot samengestelde ondernemingen geworden.

Van laatstgenoemde fusies is voorlopig nog niet te zeggen of ze tot mislukking zullen zijn gedoemd. De eerstgenoemde kan men als successen beschouwen, in zoverre dat het waarschijnlijk is dat zij ieder individueel niet tot die gezamenlijke omvang zouden zijn uitgroeid die ze na „merging” hebben bereikt. Een andere vraag, maar één die onmogelijk is te beantwoorden is, of ze ieder individueel door expansie of acquisitie groeiende meer rendabel zouden zijn geweest. De vraag of „merging” succes heeft gehad is daarom vrij moeilijk te beantwoorden als men alleen op de rentabiliteit let; slechts als men op de omzet van de fusie acht geeft zal men kunnen zeggen dat zeer waarschijnlijk de totale groei door „merging” is gestimuleerd. Immers er zullen altijd bepaalde mogelijkheden van groei zijn die slechts kunnen worden benut, indien een organisatie reeds een belangrijke omvang heeft bereikt. Hoe groter de organisatie des te meer mogelijkheden van uitbreiding zich zullen voordoen.

Van „failures” kan men in verband met „merging” feitelijk alleen maar spreken, indien na de fusie negatieve resultaten worden verkregen, terwijl voordien de

individuele ondernemingen winstgevend waren of althans zonder verlies werkten.

Hoewel het onderzoek zich daarop minder uitdrukkelijk heeft gericht kan worden verwacht dat wanneer „merging” plaats vindt van individueel winstgevende ondernemingen ook de „merger” wel winstgevend zal zijn en dus tot op zekere hoogte als een succes kan worden gekenschetst. Van de andere kant schijnt „merging” in het algemeen toch niet het universele middel te zijn om verliesgevende ondernemingen weer winstgevend te maken.

6. Acquisitie kan betekenen dat de overgenomen onderneming haar activa en passiva aan de overnemende overdraagt en daarvoor betaling ontvangt, waarna liquidatie plaats vindt. De overgenomen onderneming houdt op te bestaan.

Veelal kiest men echter een andere vorm waarbij hetzij activa en passiva worden overgedragen tegen betaling met aandelen van de overnemende onderneming, hetzij de aandelen van de overgenomen onderneming door haar aandeelhouders worden overgedragen in ruil voor aandelen van de overnemende maatschappij. In het eerste geval blijft de overgenomen onderneming als holdingmaatschappij bestaan, in het tweede geval blijft zij als werkmaatschappij bestaan. Zij krijgt de overnemende maatschappij als enige aandeelhoudster. In deze beide gevallen zou men ook van fusie kunnen spreken.

Er is ten slotte nog een derde mogelijkheid en wel dat de samenwerking niet wordt verwezenlijkt door overname van de ene onderneming door de andere, maar doordat beide een nieuwe onderneming oprichten. Deze laatste kan dan weer de activa van de oorspronkelijke maatschappijen overnemen en dus als de nieuwe werkmaatschappij fungeren, terwijl de samenwerkende instellingen houdsters van haar aandelen worden, het is ook mogelijk dat de aandeelhouders van de samenwerkende ondernemingen hun aandelen aan de nieuwe maatschappij overdragen in ruil voor aandelen in deze laatste. De nieuw opgerichte onderneming wordt in dat geval dus houdster-maatschappij.

De vorm die gekozen wordt is in het algemeen niet beslissend voor de mate van samenwerking, die men wenst te realiseren. Het is in ieder geval bepaald niet zo, dat de overdracht van activa en passiva een grotere mate van samenwerking betekent dan de overdracht van aandelen.

In het geval van overname door overdracht van activa kan wel een minder doelmatige topstructuur ontstaan, doordat het bestuur van de overgenomen onderneming wel als zodanig blijft bestaan, maar feitelijk fungeren gaat als grootaandeelhouder van de overnemende maatschappij. In het geval van aandelenoverdracht blijft het bestuur van de overgenomen onderneming in zijn normale functie, de overnemende onderneming wordt nu zijn enige aandeelhoudster. Bij overname lijkt dit meer voor de hand te liggen, omdat nu inderdaad de overnemende onderneming de overgenomen instellingen controleren kan, in het andere geval kan de overgenomen maatschappij via haar minderheidsbelang invloed en soms zelfs een zeer belangrijke invloed blijven uitoefenen. Dit is uiteraard niet de bedoeling van de overname.

Indien, om een samenwerking te verwezenlijken, een derde onderneming in het leven wordt geroepen, ligt het vraagstuk van aandelenoverdracht of overdracht van activa en passiva enigszins anders. Richt men gezamenlijk een werkmaatschappij op, dan worden de beide samenwerkende ondernemingen daarvan de enige aandeelhoudsters, de besturen dezer onderneming hebben gezamenlijk recht-

streeks invloed op de gang van zaken in de werkmaatschappij. Wordt een houder-maatschappij opgericht en verwerft deze alle aandelen of een meerderheid der aandelen in de samenwerkende ondernemingen, dan kan het bestuur van de houder-maatschappij de beide werkmaatschappijen controleren en hun activiteiten coördineren.

Men zou dus kunnen zeggen dat we in het eerste geval te doen hebben met een onderneming, i.c. de werkmaatschappij, met twee-hoofdige leiding, in het tweede geval echter hebben we te doen met twee maatschappijen onder eenhoofdige leiding.

Het is dus waarschijnlijk dat van de tweede constructie meer stuwkracht kan uitgaan dan van de eerste. Afgezien van fiscale overwegingen, die wellicht voor deze laatste vorm pleiten, kan in de hierboven genoemde omstandigheid een reden gelegen zijn om deze te laten prevaleren boven de eerstgenoemde.

Hierbij komt nog dat, als men de vorm van de overdracht van activa kiest, de aandelen der samenwerkende ondernemingen in handen der oorspronkelijke houders blijven. Zij behouden dus de rechten, die zij hadden. Zij kunnen deze uitoefenen via hun bestuur in de nieuwe werkmaatschappij. Hun invloed wordt door de fusie dus a.h.w. vergroot zonder dat men daaraan beperkingen kan opleggen. In het andere geval kan men daaraan paal en perk stellen. Ook hierin kan een reden zijn gelegen deze vorm te prefereren en een verklaring tevens waarom de andere weinig toepassing vindt.